

**MIGRAR PARA ESTUDIAR: EL ACCESO A LA CIUDADANIA COMO
REQUISITO PARA GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA GRATUITA**

Autora: Luisina Prieto
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3082-1738>

**Ponencia presentada en la X Jornada de Investigación en Derecho de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
“Diálogos Cocreacionales”**

Material Audiovisual completo: <https://youtu.be/wHux7xJ6Q2Y?si=3-9WQYSIOyVYSs9L&t=5346>

ARK: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25915266/9tymj1baa>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19898687>

Línea de Investigación: Política pública para la igualdad ante el ejercicio del
derecho de nacionalidad

RESUMEN

Introducción: El presente tiene como objetivo analizar el Decreto N° 366/2025, sancionado en mayo de 2025, y la posible afectación al derecho a la educación de una persona migrante, bajo el estudio específico de las universidades nacionales. **Objetivo:** Analizar la existencia de un cambio de paradigma en el acceso universal a la educación universitaria en personas inmigrantes, bajo los estándares, principios y derechos, que reconoce nuestra Carta Magna y los tratados internacionales incorporados y suscriptos por Argentina. Tomando como objetivos específicos abordar el derecho a la educación superior y los cambios en el acceso a la universidad; la existencia de desventaja para aquellas personas extranjeras que no tengan la residencia permanente en el país; y si acceder a la ciudadanía argentina representa una ventaja para cursar estudios superiores de forma gratuita. **Metodología:** No experimental con un alcance del tipo descriptiva. **Resultados:** El decreto enuncia a la educación como un “servicio de educación”, y no como un derecho. **Conclusión:** El presente trabajo nos invita a analizar la posibilidad

de no reducir derechos reconocidos y alcanzados por nuestra Constitución Nacional y a determinar los conceptos de autonomía y autarquía reconocidos por la Ley de Educación Superior. **Recomendaciones:** Adoptar un sistema de otorgamiento de ciudadanía que no vulnere derechos ya reconocidos, en virtud del principio de progresividad y la necesidad de tener normas coordinadas y coherentes dentro de la jerarquía normativa introducida desde la modificación de la Constitución Nacional en 1994.

Palabras clave: ciudadanía, migración, derechos a la educación, Ley de Educación Superior (L. 24.521).

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze Decree No. 366/2025, enacted in May 2025, and the potential effect on the right to education of a migrant person, under the specific study of national universities. **Objective:** To analyze the existence of a paradigm shift in the universal access to university education for immigrants, under the standards, principles, and rights recognized by our Constitution and the international treaties incorporated and signed by Argentina. Specific objectives include addressing the right to higher education and the changes in university access; the existence of a disadvantage for foreigners who do not hold permanent residency in the country; and whether accessing Argentine citizenship represents an advantage for pursuing free higher education. **Methodology:** Non-experimental with a descriptive scope. **Results:** The decree states that education is an "education service," and not a right. **Conclusion:** This work invites us to analyze the possibility of not reducing recognized rights achieved under our National Constitution and to determine the concepts of autonomy and financial self-sufficiency recognized by the Higher Education Law. **Recommendations:** Adopt a citizenship granting system that does not violate already recognized rights, in virtue of the principle of progressivity and the need for coordinated and coherent regulations within the hierarchy of norms introduced since the modification of the National Constitution in 1994.

Keywords: citizenship, migration, education human rights, Argentinian

Law 24.521.

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar o Decreto N° 366/2025, sancionado em maio de 2025, e a possível afetação do direito à educação de uma pessoa migrante, sob o estudo específico das universidades nacionais.

Objetivo: Analisar a existência de uma mudança de paradigma no acesso universal à educação universitária para imigrantes, com base nos padrões, princípios e direitos que reconhece a nossa Carta Magna (Constituição) e os tratados internacionais incorporados e subscritos pela Argentina. Tomando como objetivos específicos abordar o direito à educação superior e as mudanças no acesso à universidade; a existência de desvantagem para aquelas pessoas estrangeiras que não possuam residência permanente no país; e se o acesso à cidadania argentina representa uma vantagem para cursar estudos superiores de forma gratuita. **Metodologia:** Não experimental com um alcance do tipo descritivo. **Resultados:** O decreto enuncia a educação como um “serviço de educação”, e não como um direito. **Conclusão:** O presente trabalho nos convida a analisar a possibilidade de não reduzir direitos reconhecidos e alcançados pela nossa Constituição Nacional e a determinar os conceitos de autonomia e autarquia reconhecidos pela Lei de Educação Superior. **Recomendações:** Adotar um sistema de concessão de cidadania que não viole direitos já reconhecidos, em virtude do princípio da progressividade e da necessidade de haver normas coordenadas e coerentes dentro da hierarquia normativa introduzida desde a modificação da Constituição Nacional em 1994.

Palavras-chave: cidadania, migração, direito à educação, Lei de Educação Superior (24.521).

Introducción

Esta investigación pretende analizar las modificaciones a la ley Educación Superior N° 24.521 introducidas por el Decreto N° 366/2025,

haciendo especial análisis en el derecho al acceso a la educación superior en forma gratuita con relación a las personas extranjeras que no tengan residencia permanente ni hayan sido reconocidas con el otorgamiento de la nacionalidad argentina.

Principalmente, la motivación radica en la publicación del Decreto N° 366/2025 y la mención al acceso del derecho universal y gratuito a recibir educación en territorio argentino. Nuestro principal interés es abordar la posible afectación del acceso a la educación superior de una persona migrante. Es decir, al inmigrante que estando en territorio argentino pretende ingresar a cursar una carrera de grado en una universidad nacional. A partir de la congruencia de su estado de inmigrante y del reconocimiento del derecho a la educación, Ley de Educación Superior N° 24.521. Puesto que parecería que, a partir, de la modificación del régimen migratorio y de la ley de ciudadanía, mediante el dictado del DNU 366/2025 la condición migratoria de la persona que se encuentra en territorio nacional podría tener derechos universales recortados, entre ellos el de la educación universitaria gratuita.

Frente a este nuevo paradigma en cuanto a las modificaciones en política migratoria y otorgamiento de ciudadanía argentina es que creemos necesario responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta el Decreto 366/2025 al inmigrante sin residencia permanente frente al derecho de educación -superior universal y gratuita- reconocido en la Constitución Nacional?

Estamos interesados en poder trabajar la hipótesis que refiere a que el requisito de necesidad de ser residente con categoría permanente para poder gozar del derecho de educación superior gratuita que fue impetrado por el Decreto 366/2025 vulnera el derecho humano universal y gratuito a la educación recepcionado en la Constitución Nacional. Esto nos resulta relevante porque nutrirá al lector/a con una contribución al debate sobre derechos humanos en relación con los derechos universales reconocidos en nuestra Constitución Nacional y el nuevo paradigma en materia de política migratoria.

Nuestro objetivo general es determinar cómo afecta el Decreto 366/2025 al inmigrante sin residencia permanente frente al derecho de educación - superior universal y gratuita- reconocido en la Constitución Nacional

A su vez, para poder alcanzar el objetivo general, nos propusimos trabajar con objetivos específicos que son los siguientes:

1. Señalar las modificaciones que el decreto N° 366/2025 introduce a la ley de Educación Superior N° 24.521.
2. Describir las posibles afectaciones al Derecho a la Educación Superior de una persona extranjera, quien viene al país con el propósito de estudiar.
3. Evaluar los cambios futuros en el acceso a la universidad para aquellas personas extranjeras que no tengan la residencia permanente en el país.
4. Referir las implicancias de otorgar la ciudadanía argentina como una ventaja para cursar estudios superiores de forma gratuita.

Método

La investigación es no experimental del tipo descriptiva. Se consultan fuentes normativas nacionales e internacionales; como así también, los principios jurídicos, institucionales y humanistas que orientan la política migratoria argentina.

Resultados

Migrar es un Derecho Humano

La movilidad humana es una conducta innata en el ser humano. Las sociedades primitivas se trasladaban por agua, comida y supervivencia. Hoy nos movemos por motivos que van desde aspiraciones personales, laborales, afectivas, etc, llamando a este tipo de migración, según Naciones Unidas, migración voluntaria. Aunque, en otras oportunidades, la migración puede ser del tipo reconocida como migración forzada y las causas de ésta puede ser la

vivencia de guerras, catástrofes naturales, la violencia, el hambre, el cambio climático, entre algunas otras.

La movilidad es un fenómeno natural, y como tal entendemos que es pertinente abordar el tema manteniendo el concepto descrito por la Organización de Naciones Unidas en donde conceptualiza a la migración interna, como el desplazamiento de personas que se realiza dentro de los límites de un mismo país, por ejemplo, de una provincia a otra. Mientras que la migración externa es el movimiento de personas que cruzan fronteras internacionales para vivir en otro país.

El concepto de ciudadanía ha variado según los procesos históricos, los cambios políticos y filosóficos. Se trata de un concepto flexible que se ha transformado a lo largo del tiempo. El vocablo 'ciudadano' es muy diferente, de cómo se entendían en la *polis griega*, quienes accedían a ese status y cuál era su rol en el espacio público. Lo mismo sucede con el concepto de ciudadanía para los romanos, o tras el nacimiento de los Estados Nacionales modernos (Perissé, 2010, pp.442-445).

En la actualidad la idea de ciudadanía está asociada al reconocimiento de derechos fundamentales de la persona humana, que deben ser protegidos y/o garantizados por el Estado nacional y que generan obligaciones para con ellos.

Si bien existe un consenso en la comunidad internacional que entiende que migrar es un derecho humano inalienable de la persona y que el mismo se encuentra protegido por el *Ius Cogens* del Derecho internacional. También la misma comunidad reconoce la soberanía de los Estados nacionales para ejercer jurisdicción en sus fronteras y dictar su política migratoria, siempre que ella cumpla con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos.

El Derecho a la educación es un Derecho Humano

El Derecho a la Educación, pertenece a los bien llamados 'Derechos de Segunda Generación' y tienen como objetivo fundamental garantizar el

bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Para ello, es necesario e imprescindible una actitud activa del Estado para obtener su efectividad y/o el acceso.

El derecho a la educación está contemplado en varias Convenciones y Tratados Internacionales y en el ordenamiento jurídico argentino tiene una protección suprallegal -Artículo 75, inciso 19 y 22 de la Constitución Nacional -. Estas normas establecen ciertos estándares, contenidos mínimos y obligaciones para los Estados.

Así, podemos citar a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación se le capacita para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho a la educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado...

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su parte pertinente dice:

Artículo 26.- 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos

o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz...

Sobre la base de los artículos citados, estamos convencidos que el derecho a la educación está asegurado en virtud de los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina y es deber del Estado Argentino lograr su efectividad sin discriminación.

En el mismo sentido, realizando una interpretación armónica de los artículos 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, y artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que invocan el principio de progresividad de los derechos, también llamado principio de 'no regresión', también, incluido en el Tratado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se determina que los Estados partes se comprometen internacionalmente a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos y teniendo en consideración los recursos disponibles de cada Estado a tomar todas las medidas para que gradualmente se alcance la plena efectividad de los derechos reconocidos.

Todo esto nos hace concluir que ninguna ley o decreto puede menoscabar los derechos ya reconocidos, como el que aquí se trata - educación- porque puede ser acusada de inconstitucionalidad y de afectar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos adquiridos y reconocidos para las personas.

Sostenemos que el acceso y derecho a la educación es un derecho humano intrínseco y se constituye como un medio indispensable para realizar y desarrollar otros derechos humanos como, por ejemplo, el derecho al trabajo calificado. Es decir, que se puede definir como un derecho del ámbito de la autonomía de la persona, puesto que la educación es el principal medio que permite a adultos y menores, marginados económica y socialmente, poder construir un futuro y así lograr salir de la pobreza y participar plenamente en

sus comunidades. Tal como se plasmó en la Observación General N 13 del Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales (08.12.1999, p. 1)

La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana.

Inclusión del derecho al acceso de la Educación Superior (L. 24.521) como Derecho Humano y previo al Decreto 366/2025

La ley de Educación Superior N° 24.521 que fue sancionada en el año 1995, modificada por la ley N° 27.204 en el 2015 constituye que es el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes deben asumir la responsabilidad principal e indelegable del derecho la educación superior, siendo que “la educación y el conocimiento son bienes públicos y constituyen un derecho humano personal y social” (Art.1).

Esta responsabilidad implica proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas (Art. 2). Entre otras cosas, pretende garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso.

Precisamente el artículo 3 de la ley 27.204, que incorpora el artículo 2 bis en la ley 24.521, define que:

Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición

de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.

Prohíbese a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.

Y el artículo 4 del mismo plexo normativo, sustituye el artículo 7 de la ley 24.521 dice que:

Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Por lo tanto, podemos afirmar que ambas leyes conciben a la educación como un derecho humano, garantizando su acceso a la persona sin distinción de nacionalidad. Asimismo, promueve su gratuidad, el acceso libre y prohíbe expresamente su mercantilización. Fomentando una actitud “activa” del Estado y obligándolo a garantizar su financiamiento. Todo ello, en consonancia con los Tratados de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina, mencionados precedentemente.

El Decreto n° 366/2025 y la incidencia en el Derecho a la Educación Superior

El decreto N° 366/2025 dispuso modificaciones a la ley Migratoria Argentina N° 25.871 estableciendo accesos diferenciales a la salud y la educación dependiendo de la categoría migratoria. Dichas categorías

migratorias son: residencia permanente, residencia temporaria y residencia precaria. También el decreto determina sanciones y/o penas frente al ingreso irregular o permanencia irregular de un extranjero, se requiere que todo inmigrante constituya un domicilio real y electrónico, entre otros aspectos.

A fin de pedir una residencia, la persona interesada debe acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no tiene en sus registros antecedentes penales. Al mismo tiempo, se le solicita presentar una declaración jurada donde debe exponer el propósito de su ingreso, que se encuentra cubierta con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y demás requisitos.

Entendemos que este Decreto es de suma relevancia porque modifica varios regímenes y normas sustanciales que afectan directamente los derechos esenciales como el de la nacionalidad y el derecho a la educación y para ello es necesario visualizar las modificaciones a las leyes de Migración Argentina, la ley de Ciudadanía y la ley de Educación Superior. El fundamento brindado en el Decreto de Necesidad y Urgencia se centra en la necesidad de regularizar la inmigración con el objetivo de evitar un 'riesgo' tanto para los argentinos como para los inmigrantes, esto se encuentra mencionado en el último párrafo de la página 5 del decreto y página 6, párrafo 7mo. También, aduce la necesidad de ser eficientes, de garantizar el orden público y la seguridad.

Estimamos que el lenguaje expuesto, en el Decreto bajo análisis, se puede asociar y colabora a construir una idea o proyección sobre las personas extranjeras o migrantes indicando que configuran un potencial peligro y que puede afectar la seguridad nacional. Todo esto, y sin que nuestra opinión se efectúe sobre el análisis de constitucionalidad o no de dicho plexo normativo, entendemos que los fundamentos exteriorizados no tienen sustento fáctico, sino que construyen la idea de que la persona migrante, sería *per se*, un enemigo y por lo tanto, un sujeto a controlar y temer. Algo que parecería ir a contramano de los principios cobijados en nuestra Carta Magna y en su Preámbulo.

En lo que refiere específicamente a la ley de Educación Superior, el Decreto 366/2025 modifica el Art. 2° bis de la ley N° 24.521, reduciendo el acceso a la educación superior, ya que la gratuidad solamente estará garantizada para toda persona extranjera que obtenga la residencia permanente. Procedemos a transcribir para que se pueda visibilizar la modificación.

ARTICULO 2° bis. — Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.

Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley.

Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados.

A su vez, el párrafo segundo, habilita expresamente a las instituciones de nivel superior a cobrar a los inmigrantes que no posean la residencia permanente para acceder a la educación.

La modificación al Art. 2 bis de la ley de Educación Superior N° 24.521 implica un cambio radical. En primer lugar, se deja de entender a la educación como un derecho humano, para empezar a hablar desde el lenguaje como un “servicio de educación”. Al cambiarse la lógica de su concepción, si es un “servicio”, el mismo se puede privatizar y arancelar.

A partir de la entrada en vigencia del decreto, para que una persona extranjera pueda acceder a la Educación Superior de forma gratuita, deberá contar con residencia permanente en el país. En la práctica, advertimos que si bien existen distintos status de residencia: precaria, temporaria, permanente, el trámite administrativo suele durar varios años. Incluso, el cambio de precario a permanente no es dinámico y es común que haya una renovación periódica de las “residencias precarias”, dificultando el acceso a una residencia permanente.

Esa situación avizora que exigir a las personas extranjeras contar con residencia permanente en el país, es un límite en el acceso y la gratuidad a la Educación Superior.

A su vez, al incorporar la posibilidad de que las instituciones educativas puedan cobrar un canon por los servicios de educación, se abre la puerta a mercantilizar la educación superior.

Actualmente, y tal como surge del sitio web <https://www.cbc.uba.ar/inscripciones> para ingresar a la Universidad de Buenos Aires (UBA), a cursar una carrera de grado, es necesario previamente hacer el Ciclo Básico Común -en adelante, CBC-, que consta de seis materias cuatrimestrales, que varían según la carrera elegida. Una vez finalizado este tramo, es posible ingresar a la Carrera de Grado.

En la página oficial, <https://www.cbc.uba.ar/inscripciones>, figuran los requisitos y la documentación necesaria que debe acompañar toda persona para inscribirse al CBC.

Es fundamental poner de relieve que aparece un recuadro destacado el cual reza: “El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado de la UBA son gratuitos para los ciudadanos argentinos y extranjeros”.

Además, agrega que si sos extranjera/o y todavía no tenés el DNI argentino, podés inscribirte provisoriamente con el documento de identidad que usaste para tramitar la Convalidación.

Por lo tanto, si bien en la Universidad de Buenos Aires, aún no se han establecido por parte del Rectorado, modificaciones en el acceso para personas extranjeras, desconocemos si en un futuro cercano, se aplicarán los cánones para personas extranjeras sin residencia permanente. A su vez, desconocemos qué actitud tomarán otras instituciones públicas, tanto nacionales como provinciales, con respecto a esto.

Interferencias para el Derecho a la Educación Superior en Universidades Nacionales

Los resultados obtenidos permitieron identificar que hay un cambio, al menos desde el dictado del DNU 366/2025, en el acceso a la educación superior respecto de las personas inmigrantes que no tengan asignada la categoría de permanente. Impacta sobre el acceso a la educación universitaria creando una diferencia y desigualdad entre las personas que habitan en el territorio argentino. Queremos aclarar que el análisis parte desde el dictado del DNU en correlación con la Ley Superior de Educación, pero que no es objeto de este trabajo mencionar o abordar las posibles actitudes normativas que tienen las facultades nacionales para efectuar el cobro o no del acceso a la educación. Es decir, que el análisis normativo se trata desde un abordaje direccional entre el decreto y el derecho a la educación superior con sus características de universalidad y gratuidad.

La República Argentina siempre fue un país abierto a la recepción de población migrante. Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza la primera llegada masiva de población migrante de origen europeo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Miles de personas arriban en barco al puerto de Buenos Aires, huyendo de sus países, en búsqueda de paz.

Los gobiernos de aquella época fomentaron la inmigración europea bajo las consignas de Juan Bautista Alberdi en su libro titulado Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, allí surge la premisa “gobernar es poblar” (1852, p.4).

Por aquel entonces, la Nación Argentina estaba fundando sus bases, estableciendo sus objetivos como Estado Nacional naciente, e invitando a los

hombres del mundo a venir a nuestras tierras. Así, fueron los constituyentes quienes al sancionar la Constitución impulsan y alientan la llegada de personas extranjeras.

Dice textualmente el Preámbulo de la Constitución Nacional “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina [...] asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino...”

En igual sentido, el artículo 25 de la Constitución Nacional dice “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea...” y el artículo 20 establece que los extranjeros gozan, en el territorio de la Nación, de todos los derechos civiles, otorgándoles el mismo status que a los nacionales. Asimismo, se les concede la posibilidad de petitionar la ciudadanía, si residen dos años continuos en la Nación. Requisitos que luego se plasman en la Ley 346 de Ciudadanía Argentina, la cual fue sancionada en 1869.

Que conforme la atribución de competencias constitucionales, reconocida mediante el artículo 75 inc. 12 de la CN, es el Poder Legislativo a quien le corresponde fijar la política migratoria, mientras que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la implementación.

En año 2003, se sanciona la Ley 25.871 la cual regula la política migratoria Argentina, esta ha sido modificada en distintas oportunidades por los vaivenes de la política y los cambios de gobiernos. Así ocurrió con el DNU 70/2017, bajo la presidencia del Ing. Mauricio Macri, el cual posteriormente fue derogado mediante el Decreto 138/2021; y actualmente, sucede un proceso similar, con el DNU 366/2025.

Habiendo descripto normas que estimamos esenciales para comenzar a alcanzar nuestro objetivo, no obstante, debemos analizar si el Decreto 366/2025, sancionado en mayo de 2025, afecta al derecho a la educación de una persona migrante, quien viene a nuestro país con el objetivo de cursar una carrera universitaria en una universidad nacional. No es posible soslayar que el decreto mencionado al momento de referirse sobre la educación la describe como un

“servicio de educación”, y no como un derecho. Este cambio de vocablo o de terminología, impone la necesidad de indagar acerca de las modificaciones que los inmigrantes deberán adaptar para acceder al derecho a la educación de manera gratuita.

Consideramos necesario profundizar si el derecho de la educación se ve afectado para los inmigrantes desde el dictado del decreto, puesto que hay cambios en el acceso a la universidad nacional pública.

Discusión y conclusiones

Dado el estado de situación, concluimos que el Decreto N° 366/2025 contiene discursos xenófobos, se concibe a la Educación como un servicio y no como un derecho humano inalienable de la persona, garante de los demás derechos. Ello, habilita la posibilidad de privatizar y mercantilizar la educación.

Restringe el acceso a la Educación Superior para las personas extranjeras que no tengan residencia permanente en el país.

Es violatorio del principio de progresividad y no regresividad contemplado en los Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y posiblemente, se pueden iniciar acciones legales para pedir su inconstitucionalidad.

Por consiguiente, acceder a la ciudadanía argentina puede ser una opción para aquellas personas extranjeras que quieran estudiar y formarse en nuestro país en forma gratuita.

Creemos pertinente efectuar algunas recomendaciones:

1. Impulsar revisiones normativas y pedidos institucionales que preserven la jerarquía constitucional del derecho a la educación. Esto en razón de que el Decreto 366/2025 redefine el derecho a la educación como un servicio de educación y condiciona su gratuidad, a quien no tenga la residencia permanente.

Esperamos que estas revisiones contribuyan a evitar retrocesos normativos en materia de acceso a la educación superior.

2. Fortalecer los mecanismos universitarios de acceso, permanencia y acompañamiento para estudiantes migrantes. De este modo, sería óptimo que las universidades nacionales, por ejemplo, puedan generar protocolos internos estandarizados para la inscripción de estudiantes extranjeros mientras su situación migratoria está en trámite. Esta medida intenta reducir las barreras de acceso, mientras persisten las modificaciones del marco normativo nacional.

3. Recomendar políticas de ciudadanía y migración coherentes con estándares internacionales de derechos humanos y que no contraríen los principios ya suscriptos por el país. Creemos que la exigencia de residencia permanente para acceder a la gratuidad, genera desigualdades estructurales y puede incentivar solicitudes de ciudadanía motivadas por necesidad, y no por voluntad o convicción real. Lo que se pretende es evitar incentivos distorsivos y asegurar que los procesos migratorios y de ciudadanía reflejen inclusión y no restricción de derechos.

4. Promover investigaciones empíricas y producción estadística confiable para monitorear impactos, ya que no existen, hasta la actualidad, datos concretos que orienten la discusión pública y las decisiones institucionales sobre políticas educativas y migratorias.

Referencias

Alberdi, J. B. (1852). *Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina*.

Constitución de la Nación Argentina (1994) Infoleg.
<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>

Decreto

DNU

70/2017

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/158336/20170130>

Decreto DNU 138/2021

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-138-2021-347595>

Decreto DNU 366/2025

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-366-2025-413297/texto>

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_02_declaracion_americana_derechos_hombre.pdf

Declaración Universal de los Derechos Humanos

<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Ley de Ciudadanía 346. Infoleg

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48854/textact.htm>

Ley de Educación Superior 24.521

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24521-1995-25394>

Ley de Implementación efectiva de la Responsabilidad del Estado

en el Nivel de Educación Superior 27.204

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27204-254825/texto>

Ley de Migraciones 25.871

https://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf

Naciones Unidas. *Migración Internacional.*

<https://www.un.org/es/global-issues/migration>

Naciones Unidas. *Fundamentos de la migración. Breve*

exposición de términos, definiciones y conceptos clave relacionados con la migración y el desplazamiento.
<https://www.iom.int/es/fundamentos-de-la-migracion>

Naciones Unidas. Observación General nro 13 https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educa%20ci%C3%B3n_es.pdf

Perissé, A. H., (2010). La ciudadanía como construcción histórico-social y sus transformaciones en la argentina contemporánea. *Nómaditas*. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 26(2), 441-455.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18118916022>.